

**ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****LEGAL PROBLEMS OF PARALLEL IMPORT OF VEHICLES IN THE
RUSSIAN FEDERATION****ЕРЁМИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,***Государственный университет просвещения.***EREMIN ANDREI SERGEEVICH,***State University of Education.*

В статье исследуется проблематика заключения внешнеэкономических сделок, связанных с куплей-продажей автомобилей. Обсуждается усложнённость внешнеэкономических правоотношений, связанная с регламентацией как международными соглашениями, так и национальным законодательством других государств. Определяются негативные последствия для рынка, связанные с началом СВО и установлением санкционного режима: к старым пробелам в законах и в практике добавились новые. Рассматриваются основные проблемы, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности, производится анализ законодательства Российской Федерации. Сделан вывод о необходимости пересмотра необходимых к уплате таможенных платежей для снижения цен на автомобили, увеличения объёмов продаж, а также усиления контроля и надзора за контрафактом.

The article examines the problems of concluding foreign economic transactions related to the purchase and sale of cars. The complexity of foreign economic relations related to the regulation of both international agreements and the national legislation of other states is discussed. The negative consequences for the market associated with the start of the CBT and the establishment of the sanctions regime are being determined: new ones have been added to the old gaps in laws and practice. The main problems related to the implementation of foreign economic activity are considered, and the legislation of the Russian Federation is analyzed. It is concluded that it is necessary to review the customs payments required to reduce car prices, increase sales, as well as strengthen control and supervision over counterfeit goods.

Ключевые слова: внешнеэкономические сделки, предпринимательство, международное частное право, ВЭД, бизнес.

Key words: foreign economic transactions, entrepreneurship, private international law, foreign trade activities, business.

Осуществление торговой деятельности играло и продолжает играть важнейшую роль в развитии общества, технологий, обогащении культуры, а также в сближении народов по всему миру. В настоящий момент внешнеэкономическая деятельность (далее – ВЭД) осуществляется посредством внешнеэкономических сделок. Под внешнеэкономической сделкой понимают действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей субъектами международного частного права, связанными с осуществлением ими коммерческой деятельностью.

Внешнеэкономическая деятельность урегулирована нормами как международного права, так и национального права государств. Кроме того, при осуществлении внешнеэкономической

ческих сделок применяются обычаи международной торговли. На данный момент самыми известными и используемыми являются правила ИНКОТЕРМС.

С введением санкционного режима в России осуществление ВЭД заметно усложнилось. Транспортное сообщение России со странами Европы практически отсутствует, введены запреты на ввоз высокотехнологической продукции, автомобилей, самолётов, запчастей, удобрений, химической продукции и др. Кроме того, на многие российские банки были наложены санкции, в связи с чем осуществление банковских операций через данные банки затруднены или невозможны. Опасаясь санкций и репутационных потерь, иностранные компании добровольно стали уходить с территории РФ. Ответные санкции РФ в отношении иностранных государств также не облегчают введение внешнеэкономической деятельности [8].

В целях обеспечения рынка необходимыми товарами, помощи экономическим субъектам в России постановлением Правительства РФ № 506 был легализован параллельный импорт. Основанный на принципе исчерпания исключительного права, параллельный импорт представляет собой ввоз товаров на территорию государства без согласия правообладателя товарного знака. Следует отметить, что в Российской Федерации импортировать можно только наиболее необходимые товары, указанные в перечне, создаваемом Министерством промышленности и торговли РФ. По мере необходимости населения данный перечень постоянно обновляется и дополняется. 28 июня 2022 года В.В. Путин подписал закон, согласно которому легализуется параллельный импорт в отношении определённых товаров [1].

Следует отметить, что отношение к параллельному импорту неоднозначное по всему миру. Ряд крупных стран полностью легализовали параллельный импорт. К ним относятся: США, Китай, Бразилия, Турция, Япония, Мексика и Индия. Таможенные органы этих стран пропускают все товары, которые правообладатель однажды выпустил на рынок в любой стране мира. Не имеет значения, признан импортер официальным дистрибьютором или нет. В Республике Беларусь параллельный импорт был легализован с принятием закона «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности» и действует по схожей с Российской Федерацией схемой на ввоз наиболее необходимых товаров, разрешённых на ввоз в рамках параллельного импорта и установленных Положением о порядке формирования, определения и ведения перечней товаров (групп товаров), являющихся существенно важными для внутреннего рынка.

Призванный обеспечивать население необходимыми товарами параллельный импорт не лишён недостатков, в некоторых областях он создаёт новые проблемы, либо усугубляет старые. Область импорта/экспорта автомобилей в Российскую Федерацию является весьма показательной. Несмотря на существенные изменения в нормативно-правовых актах России, а также введение нескольких пакетов ограничительных санкций договоры изменились не сильно. В качестве наиболее используемых на практике видами внешнеэкономических сделок являются договоры купли-продажи автомобилей, агентские и брокерские договоры, договоры поставки автомобилей, договоры страхования, лизинга и коммерческой концессии.

Стоит отметить, что объёмы гражданско-правового оборота, количество заключаемых внешнеэкономических сделок, связанных с куплей-продажей автомобилей с 2022 года сильно сократились. Связано это во многом из-за дороговизны транспортных средств.

С каждым годом требовательность населения в транспорте только растёт. В соответствии со статистикой, приведённой «Автостат», в 2022 году количество проданных авто в России составило 626,3 тысяч штук, что на 58,6% меньше, чем в 2021 году. При этом лишь 12% проданных машин были поставлены по схеме параллельного импорта. По данным «Автостата» за период с января по октябрь 2023 года в Российскую Федерацию импортировали 889 тысяч автомобилей, что более чем в 2,8 раза более, чем за аналогичный период в 2022 году.

Сильнее всего выросли цены на иномарки – на 39,1%. Машины отечественных брендов стали дороже на 29,6%. Для отдельных марок авто, а также для некоторых моделей грузовиков стоимость выросла более чем в 2 раза. Автомобили с пробегом также подорожали на 35-37%. Больше всего цены выросли на трехлетние машины – на 39%, семилетние подорожали на 32%. Связано это с целым комплексом причин.

Дороговизна импортных авто связана в первую очередь с платами, необходимыми при ввозе автомобиля в РФ. Таможенная пошлина представляет собой обязательный платёж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу, он установлен ТН ВЭД ЕАЭС. Таможенный сбор устанавливается Правительством РФ и представляет собой обязательный платеж, который таможня собирает за совершение операций по выпуску товаров [2]. Помимо этого выплачивается утилизационный сбор, установленный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 N 1291 в отношении колесных транспортных средств стоимостью таможенных процедур, а также налогов на автомобили [3]. Необходимость высоких таможенных отчислений связана с политикой протекционизма, обеспечивающего экономическую безопасность России [4]. Кроме того, имеются мнения, что утилизационный сбор не соотносится основному своему назначению – защите окружающей среды, а формулы начисления сбора в зависимости от типа автомобиля и объёма двигателя не являются справедливыми. Предлагаем при начислении утилизационного сбора, в первую очередь, уделить внимание объёму выделяемым вредным веществам и расходу топлива, а не рабочему объёму двигателя, так как с развитием технологий даже крупные двигатели выделяют сравнительно низкое количество вредного выхлопа, кроме того, объём двигателя не сильно влияет на сложность утилизации транспортного средства. Замер может происходить как по паспортным данным, так и по замерам при непосредственном прохождении таможенной границы. Данная идея вполне отражает логику законодателя, ведь утилизационный сбор за электромобили является минимальным из всех возможных классов автомобилей с разными видами двигателей, при том, что утилизация электромобилей весьма сложна из-за сложности батарей и дорогостоящего электрооборудования и цветных металлов.

Зачастую политику протекционизма связывают с политикой поддержки отечественного автопроизводителя. Полезность данной политики долгое время обсуждается как научными деятелями, так и маркетологами, дилерами, государственными лицами. Однако, что точно стоит отметить, что с введением данной политики в целях оптимизации расходов на таможенные процедуры и облегчения логистических схем множество компаний выкупили пакеты акций у российских автопроизводителей, построили новые заводы, и начали производить иностранные автомобили непосредственно в России. С одной стороны, эти действия позволяют обеспечивать рабочие места, а также рынок товаров, однако вместе с тем это противоречит самой сути поддержки отечественного производителя, не способствует как увеличению продаж российских автомобилей, так и серьёзному развитию технологий, созданию конкурентоспособности отечественного продукта.

Следует отметить, что в каждом квартале 2022 года происходило постепенное уменьшение взимаемых таможенных платежей. Самый большой показатель наблюдается в 1 квартале 2022 года и составляет 1983,70 млрд рублей. По отношению к 1 кварталу, объём 2 квартала упал на 24%, объём 3 квартала на 34%, объём 4 квартала на 39%, а объём 1 квартала 2023 года упал на 35%, хоть и имеется тенденция роста объёма на 6,5% по сравнению с 4 кварталом [6]. Данная ситуация происходит из-за общего снижения импорта товаров в Россию. В качестве решения данной проблемы в целях увеличения импорта предлагается снизить утилизационный сбор, а в целях поддержки отечественного автопроизводителя легализацию копирования и освоение в производстве отечественными производителями актуальных и современных иностранных автомобилей со всеми технологиями по схеме принудительной лицензии [5].

На конечную цену автомобилей также влияет усложнение схем импорта, их серость. Для ввозимых по параллельному импорту авто сложнее минимизировать риск повреждения авто, грамотно защитить свои права в случае возникновения ущерба для сторон. Сами логистические схемы усложнились, для контрагентов есть риск понести ответственность за обход антироссийских санкций, а также законодательства об авторских, патентных и исключительных правах. Сложность и дороговизна серых схем влияет на ввозимые классы автомобилей. Импорт в РФ дешёвых автомобилей экономически нецелесообразен, ведь при этом стоимость таможенных расходов и расходы на контрагентов могут быть больше, чем стоимость изначального авто. Из-за этого сложилась практика ввоза премиальных машин и машин бизнес-класса, доступные не для всего населения.

ФТС России проводит двойственную политику в отношении параллельного импорта. С одной стороны, на данный момент действуют облегчённые требования к безопасности ввозимых автомобилей, а для дилеров больше не требуется ОТТС (одобрение типа транспортного средства). Но, с другой стороны, теперь при ввозе автомобилей юридическим лицам требуется получить заключение об оценке единичных транспортных средств (ЗОЕТС), оформлением которого уполномочен Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ, а для физических лиц по-прежнему необходимо получение свидетельства безопасности колесного транспортного средства (СБКТС), получаемое в аккредитованных испытательных лабораториях. При получении данных документов существуют практика совершения ошибок при создании документации, что введёт к риску потери возможности эксплуатации транспортного средства и необходимости переоформления документов.

С июля 2023 года ФТС отслеживает автомобили с заниженной стоимостью таможенной очистки. Разницу с заниженной таможенной ставки ФТС планирует взыскивать либо с недобросовестного импортёра (декларанта), либо с текущего владельца, если автомобиль уже продан, а декларант недоступен. Добросовестность покупателя не защищает его от претензий в случае недоплаты таможенных платежей между границами государств. В таможенном уведомлении говорится, что гражданин уведомлен о том, что впоследствии может произойти довызыскание суммы утилизационного сбора в соответствии с постановлением правительства РФ от №1291 от 2013 года «в случае установления факта обстоятельств, дающих право полагать, что транспортное средство было ввезено не для личного пользования (продажа с целью получения прибыли и т.д.)». Практика занижения реальной стоимости автомобилей, которые ввозятся в страну по схеме параллельного импорта, получила распространение не только в Киргизии и Армении, на которые обратила внимание ФТС, но и в других странах ЕАЭС – Белоруссии и Казахстане.

Один из наиболее значимых результатов, который может принести легализация параллельного импорта в РФ – это риск снижения контроля со стороны таможенных органов за товарами, которые содержат объекты интеллектуальной собственности. В результате такого послабления на внутреннем рынке страны появляется больше контрафакта, а также создаются новые мошеннические схемы, что ведет к росту теневого сектора экономики. К наиболее подделываемым категориям товаров относятся автозапчасти. Использование контрафактных деталей может привести к негативным последствиям для транспортного средства, а также негативно отразиться на безопасности водителя и окружающей среде. В 2022 г. доля контрафакта на российском вторичном рынке автозапчастей выросла вдвое и составила 28%. Доля контрафакта в некоторых категориях достигает до 45%. По оценкам экспертов, в 2024 г. объём контрафакта будет увеличиваться. Этому способствуют введенные против страны санкции, а также параллельный импорт. В РФ спрос на контрафактную продукцию увеличился, в том числе и из-за падения доходов населения. В качестве решения данной проблемы можно предложить введение дополнительных таможенных экспертиз, систем цифровой маркировки

товаров «Честный знак», обязательной маркировки на наиболее подделываемые категории товаров автомобильного рынка [7].

Падение качества запчастей, отсутствие поддержки со стороны автопроизводителя влечёт к усложнению и удорожанию гарантийного ремонта и обслуживания автомобилей, снижение покупательной способности введёт к общему устареванию транспортных средств, что влияет на безопасность водителей, пассажиров, пешеходов и окружающей среды. В случае ввоза на территорию государства транспортного средства физическим лицом гарантийное обслуживание не предоставляется.

В заключение необходимо отметить, что параллельный импорт выполняет свою основную задачу по обеспечению рынка качественными современными автомобилями, однако вместе с тем остаются как старые проблемы, так и возникают и новые. Для решения большинства из них требуется облегчение таможенной нагрузки, однако к этому необходимо подходить исходя из принципа баланса частных и публичных интересов. Автор приходит к выводу о важности пересмотра необходимых к уплате таможенных платежей для снижения цен на автомобили, увеличения объёмов продаж, а также усиления контроля и надзора за контрафактом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы: Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 № 506 (с изм. и доп., вступ. в силу с от 28.06.2023) // Собр. законодательства РФ. 2022. № 14. Ст. 2286. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413173.
2. О ставках и базе для исчисления таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров: Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 № 342 (с изм. и доп., вступ. в силу с от 06.05.2023) // Собр. законодательства РФ. 2020. № 14. Ст. 2099. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348846/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b.
3. Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 (с изм. и доп., вступ. в силу с от 29.12.2023) // Собр. законодательства РФ. 2014. № 2. Ст. 115. URL: <https://base.garant.ru/70555598>.
4. Багратуни С.А. Утилизационный сбор как мера протекционизма, обеспечивающая экономическую безопасность России // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2015. №4 (56). С. 69-79.
5. Глигич-Золотарева М.В. Защита прав отечественных товаропроизводителей в современных условиях // Россия: тенденции и перспективы развития. 2023. №18-2. С. 54-59.
6. Егорова Д.В. Исследование динамики взимаемых таможенных платежей и объёмов внешней торговли в Российской Федерации в условиях санкционной политики // Теория и практика современной науки. 2023. №4 (94). С. 147-154.
7. Сальникова А.В., Молотков А.В. Рынок автозапчастей в условиях легализации параллельного импорта // Вестник ГУУ. 2023. №6. С. 129-138.
8. Уличкина Л.Ш. Эффективность действия режима параллельного импорта в условиях экономических санкций // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2023. №3. С. 152-158.

© Ерёмин А.С., 2024.